

XALQARO TURIZM HUQUQINING AYRIM JIHLTLARI SHARHI

Jo`rayeva Muhayyo Omon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti

Ommaviy axborot vositalari huquqi mutaxassisiligi

Muhayyojoyrayeva6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10223794>

Annotatsiya. Bugungi globallashuv zamonida, jahon integratsiyasi jarayonlarining zamonaviy sharoitida xalqaro turizm natijasida yuzaga keladigan munosabatlarni huquqiy tartibga solish dolzarb masala bo`lib qolmoqda. Ushbu maqolada aytib o`tilgan masalaning ayrim jihatlari ko`rib chiqiladi.

Kalit so`zlar: Turizm, huquq, qonun, davlat.

KIRISH

Zamonaviy dunyo sharoitida turizm nafaqat iqtisodiy, balki diplomatik va siyosiy faoliyatning eng muhim jihatlardan biriga aylanib, davlatlar o`rtasida xalqaro aloqalarni mustahkash natijasida, bevosita xizmatlar, tovarlar, chet el valyutasi, bandlik va investitsiyalarni keltirib chiqaradi.

Bilamizki xalqaro turizmni rivojlantirish O`zbekiston iqtisodiyoti uchun g`oyatda zarur bo`lib, uning imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda turizm sohasi orqali aholining moddiy farovonligini yaxshilash, ularni ish bilan ta`minlash uchun yangi ish o`rinlarini tashkil qilish lozim bo`ladi. O`zbekiston Respublikasida xalqaro turizmning rivojlanishi, unga bo`lgan munosabatning ijobiy tomonga siljishi bilan belgilanadi. Respublikamiz sharoitida, ayniqsa o`rta va kichik tadbirkorlikni rivojlantirishda turizmning imkoniyatlari boshqa sohalarga karaganda juda kattadir. Chunki respublikadagi iqtisodiy barqarorlik va bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o`tilishi tadbirkorlarga keng yo`l ochishi bilan birga uni jadal rivojlantirish imkoniyatlarini tug`dirmoqda. Jahondagi har bir davlatning iqtisodiy yuksalishida eng asosiy omil –tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik va ijtimoiy adolatdir. O`zbekiston hozir Markaziy Osiyo mintaqasidagi iqtisodiyoti rivojlanib borayotgan davlat bo`lib, o`ziga tadbirkorlar va ishbilarmonlarni, turistlarni jalb qiluvchi makonlardan biri hisoblanadi.

Bu soha bo`yicha umumjahon miqyosida yirik bir tashkilot faoliyat ko`rsatadi. Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) Birlashgan Millatlar Tashkilotining qo`shimcha organi bo`lib, uning mas'uliyatli, barqaror va hamma uchun ochiq turizmni targ`ib qilish uchun mas'ul agentligidir. Ushbu tashkilot turizmni dunyo miqyosida keng targ`ib qilish, uning xalqaro miqyosda huquqiy asoslarini tashkil etuvchi hujjatlar qabul qilish va davlatlarning ushbu qonun-qoidalarga rioya qilishini monitoring qilish kabi vazifalarni bajaradi. Bunday xalqaro normalar sirasiga Manila Jahon turizmi to`g`risidagi deklaratsiyasini (1980), Gaaga turizm to`g`risidagi deklaratsiyasi (1989), Turistlarni himoya qilish xalqaro kodeksi, Xalqaro eko-turizmni keng targ`ib qilish to`g`risidagi konvensiya va shu kabi o`nlab normalarni sanashimiz mumkin. Har bir qabul qilingan xalqaro normalar ushbu sohaning muammoli deb hisoblangan jihatlari yuzasidan, qo`shimcha savollarga o`rin qoldirmaslik maqsadida tuziladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Turizm bo`yicha mas`ul organi a`zo davlatlari har yili sohaga doir hisobotlarini berishlari lozim. Ushbu hisobotda mamlakat turizm salohiyatidagi iqtisodiy, madaniy, moliyaviy o`zgarishlar, sayyohlarning himoyasini ta`minlashga oid chora-tadbirlar,

xususiy va davlat sektoridagi turistik xizmatlarni ko'rsatish tashkilotlarining faoliyatiga oid ijobiy o'zgarish, xizmatlar ko'rsatishdagi erishilgan yutuqlar va boshqalar haqida atroflicha bayonotlar topshirilishi ko'zda tutiladi.

Mavzu doir masala yuzasidan boshqa rivojlangan davlatlar tajribasi va amaliyotiga nazar soladigan bo'lsak, ularda bu masalalar ancha oldin tartivga solinganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Buyuk Britaniyada turizmga oid "Development of Tourism Act" huquqiy hujjati 1969-yildayoq qabul qilingan. Ancha oldin qabul qilingan hujjat o'zida xalqaro huquq, bevosita turizmning xalqaro xususiy huquqda qo'llashdagi masalalari o'z aksini topgan. Anglo-sakson huquq tizimida ushbu sohani huquqiy tartibga solishda, ayrim jihatlarida farqlar bo'lishiga qaramasdan, jarayonlarda qo'llanuvchi huquq shartnomaviy munosabatlarga asoslanadi.

Ta'kidlash lozimki, turizm va turistik xizmatlar davlatlarining ichki huquqida asosiy o'rin tutishi bilan birgalikda, dunyoviy huquqiy doirada, ayniqsa, xalqaro xususiy huquqda xalqaro iqtisodiy bitimlar va shartnomalar tuzishning obyekt sifatida baholanadi va katta ahamiyat kasb etadi. Bu borada amalga oshiraladigan shartnomaviy munosabatlarning negizida turuvchi xalqaro normalar huquqni qo'llash jarayonida, ayniqsa, muhim sanalib, xizmatlarni tashkil etishda ajralmas element bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. "Turizm to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. 2019.
2. O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. 2019- yil 5-yanvar. PF-5611-son.
3. "O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2016-yil 2- dekabr. PQ-2666-son.
4. "O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'grisida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2018-yil 6-fevral. PQ-3510-son.
5. Travel and Tourism Contracts: Design of Sustainable Tourism Systems, Sara Landini. Antezza, 2013. p-7.